

SCI-CONF.COM.UA

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION

**PROCEEDINGS OF IV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
NOVEMBER 1-3, 2021**

**KHARKIV
2021**

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION

Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference

Kharkiv, Ukraine

1-3 November 2021

Kharkiv, Ukraine

2021

UDC 001.1

The 4th International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education” (November 1-3, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2021. 1402 p.

ISBN 978-966-8219-85-6

The recommended citation for this publication is:

Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 21-27. URL: <https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-1-3-noyabrya-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/>.

Editor

Komarytskyy M.L.

Ph.D. in Economics, Associate Professor

Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine, Russia and from neighbouring countries and beyond. The articles contain the study, reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of modern science development.

e-mail: kharkiv@sci-conf.com.ua

homepage: <https://sci-conf.com.ua>

©2021 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ®

©2021 Authors of the articles

195. *Формагей Я. В.* 1016
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР. В ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

196. *Берест П. М.* 1022
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ЯК
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
197. *Муравйов В. О., Гальченко А. І.* 1027
ЦЕРКВА МОРМОНІВ

ЛИТЕРАТУРА

198. *Шевченко В. О.* 1031
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ
ТВОРІВ 1038
199. *Щербак А. С., Дзіковська Л. М.*
ІДЕАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС У РОМАНІ «451 ГРАДУС
ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» РЕЯ БРЕДБЕРІ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

200. *Белікова Ю. В., Фурсова Д. О.* 1043
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ
СТРАТЕГІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
201. *Лясота А. Є.* 1049
РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНОЇ
УКРАЇНИ: ВПЛИВ ЕТНІЧНИХ ГРОМАД
202. *Сушко Д. І.* 1056
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ПОЛІТИЦІ ФРАНЦІЇ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

203. *Kuzyk O., Patsaranjuk K.* 1061
IS ENGLISH THE LINGUA FRANCA OF PROGRAMMING?
204. *Баркар О. І.* 1066
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ
ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ: ПЕРЕВАГИ І
НЕДОЛІКИ
205. *Онуфрієнко О. П.* 1072
МОВОЗНАВЧІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МОВОЗНАВСТВА
206. *Профатило І. М., Москаленко О. І.* 1078
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМАНТИЧНИХ ГРУП
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З
КОМПОНЕНТОМ З КОМПОНЕНТОМ «ЗАСІБ ПЕРЕСУВАННЯ»
207. *Рижняк О., Кучеренко С., Галянт А., Сьомак А.* 1084
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВНОЙ ВЕКТОР ИНТЕГРАЦИИ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Берест Павло Михайлович,
аспірант
Національна академія
керівних кадрів культури і мистецтв
м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-5218-4812

Анотація: Фахове дослідження, реставрація та збереження історико-культурних пам'яток, цілеспрямований розвиток туристичної галузі, розробка на державному рівні культурологічних програм, на основі яких буде проводитись розвиток туристичних дестинацій мають важливе значення не тільки для соціально-економічного прогресу в країні, але також сприяють збереженню та відновленню історико-культурних об'єктів, й є одним з ключових факторів для розбудови цивілізованої, розвиненої, успішної держави.

Ключові слова: туризм, державна політика, культурологія, туристичні дестинації, історико-культурні пам'ятки

Вступ: Розвиток туристичної галузі, зокрема культурного туризму, пов'язаного з історико-культурними пам'ятками, а також розвиток туристичних дестинацій та відповідної транспортної й сервісної інфраструктури є не лише вагомим чинником економічного розвитку того чи іншого регіону або країни, але й також є значною складовою культурного розвитку подорожуючих; а, відповідно є впливовим засобом для популяризації історії та культури країни чи місцевості, де знаходиться та або інша туристична дестинація. Саме тому питанню належного розвитку туристичних дестинацій має бути приділена значна увага державних та місцевих органів влади.

Мета роботи. Державна політика в галузі збереження історико-культурних пам'яток та розвитку туристичних дестинацій повинна ґрунтуватись на фундаментальному вивченні історичного минулого та відповідного знання значення культурних надбань попередніх поколінь.

Це, в свою чергу, має призводити до розробки і реалізації державних програм щодо популяризації історико-культурних об'єктів, збереження та поширення переказів, легенд, історичних матеріалів про їх становлення і розвиток, історичних особистостей, пов'язаних з цими локаціям, що в сумі робить відповідні туристичні об'єкти значно привабливішими та популярними як серед вітчизняних, так і серед іноземних туристів.

Матеріали і методи. Збереження в належному стані, реставрація (в разі потреби) культурно-історичної спадщини напряму пов'язані з тою державною політикою, яку проводить влада не лише у сфері охорони пам'яток, але й також пов'язана з політикою, що реалізується у галузі розвитку туризму.

Так, у спеціальній доповіді ЮНЕСКО «Інвестування в культурне різноманіття і діалог між культурами» наголошено, що: «.. Важливу роль в справі поєднання прибуткових ініціатив з просуванням міжкультурного діалогу відіграє туризм».

Для максимального економічного та культурологічного ефекту від відвідання туристами того чи іншого культурно-історичного об'єкту важливо щоб він був саме повноцінною туристичною дестинацією, яка має цілий набір об'єктів та функцій важливих для туристів.

В тому випадку коли туристична дестинація є тим популярним, відомим, привабливим для мандрівників місцем їх подорожі, що має відповідні готелі, цікаві маршрути, широкий спектр додаткових послуг, вона стає «візитівкою» країни, а також наочно демонструє відношення влади до власної історії, пам'яті та культури.

Також державним органам необхідно приділяти більше уваги соціокультурній сутності туризму, яка розкривається через відродження та збереження історико-культурного простору.

С. І. Дичковський відзначає, що туризм як предмет дослідження відрізняється своєю міждисциплінарністю. До нього слід застосовувати такі методи дослідження, як історичний, соціологічний, культурологічний тощо.

Отже, методологічною основою дослідження культурологічних аспектів туризму є системний аналіз феномену туризму як складної ієрархічної системи, що саморозвивається в соціокультурному та історичному просторі України.

Такі методи дослідження як порівняльно-історичний, ретроспективний, історіографічний, семіотичний, тощо дозволяють визначити значимість туризму в контексті функціонування і розвитку культури та наявності державної політики в цій галузі.

Системний аналіз культурологічних аспектів дозволяє розглянути множину внутрішніх і зовнішніх соціокультурних та історичних взаємовідносин таким чином, щоб відрізнити аспекти туризму від інших соціокультурних явищ.

Також культурологічний аналіз туризму та пов'язаних із ним туристичних дестинацій обумовить формування теоретичних підходів до вивчення туризму як культуротворчого чинника, що потребує особливої уваги з боку держави та суспільства, як одного з фундаментальних передумов сталого розвитку сфери культури і туризму.

Результати і обговорення. Історико-культурні пам'ятки та туристичні дестинації мають величезне символічне, історичне, ідеологічне, культурологічне та ментальне значення. Але всі ці складові, їх прояв в суспільстві, їх усвідомлення тими, хто відвідує ці туристичні локації напряму залежить від того, яка інформація про ці пам'ятки поширюється, які програми реалізують гіді й працівники музеїв – а це, в свою чергу, у великій мірі залежить від тої інформаційної і культурної політики яку проводить держава.

Сенси, а також факти й історії, які отримує турист під час відвідин туристичних дестинацій впливають та формують свідомість самого туриста під час його відвідання туристичного об'єкту. А в подальшому це впливає не лише на мандрівника, а також на коло його спілкування, а у підсумку має значний

вплив як на місцевість чи регіон в якій розташована історико-культурна пам'ятка, так й на інформаційне поле тієї держави, з якої прибував мандрівник.

У більшості розвинених, сильних держав туризм є одним з пріоритетних напрямків, якому приділяють значну увагу, а влада цих країн різноманітними засобами й програмами стимулює розвиток туристичної галузі.

А це, безумовно, неможливо без продуманої державної політики в галузі туризму, відповідних інвестицій та створення умов для розвитку саме культурного туризму.

Досвід переважної більшості європейських країн демонструє те, як ґрунтовний продуманий підхід урядових структур щодо розвитку туристичних дестинацій дає змогу як змобілізувати суспільство, так й створити відповідний позитивний імідж для внутрішнього і зовнішнього туриста.

А це, в свою чергу, дає змогу створити з туристичних дестинацій чудовий засіб отримання доходу, як для країни в цілому, так й для місцевих громад, як в матеріальному, так і в нематеріальному вимірах.

Висновки. Успішний розвиток туристичних дестинацій, а також туризму й культури в цілому, неможливий без продуманої, стратегічної політики держави в цьому напрямку.

А існування такої політики державних органів неможливо без відповідного усвідомлення державними діячами власної історії та їх належного культурного рівня свідомості, неможливо без належного осмислення політичними діячами та чиновниками власної культурно-історичної ідентичності.

З іншого боку, збереження історико-культурних пам'яток та розвиток туристичних дестинації має великий вплив на процес такого ж усвідомлення в суспільстві в цілому, позитивно впливає на його культуру та рівень освіченості.

Одночасно успішні культурно-туристичні дестинації є тим фактором, що впливають на формування загальнонаціонального культурологічного ментального простору в державі, підвищують престиж знання історії та популяризують національну культуру.

Увага уряду до цих питань та державні програми розвитку культурного туризму, а також розвиток відповідної інфраструктури навколо туристичних дестинацій безумовно сприятимуть становленню України як сучасної, цивілізованої, успішної, європейської держави.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Гарбар Г. А. Культурний туризм в контексті масової культури. *Гуманітарний вісник ЗДІА*. 2014. № 56. С. 140–148.
2. Дичковський С. І. Нові культурні смисли візуальної презентації туристичних об'єктів. *Гуманітарні та природничі науки: актуальні питання*. Дніпро. Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 81–84.
3. Швец Ю.Ю. Сущность туризма как институциональной формы. *Культура народов причерноморья*. Украина, Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2011. С. 147–149.
4. UNESCO World Report: Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. UNESCO. Paris, 2009.